

Call for Papers

Journal of Law, Society, and Authority (JLSA)

Volume 15, Issue 2 – September 2026

a peer-reviewed, open-access academic journal published biannually.

The *Journal of Law, Society, and Authority* invites original research articles and theoretical contributions for its upcoming **Volume 15, Issue 2 (September 2026)**. The journal welcomes rigorous interdisciplinary scholarship addressing contemporary transformations in legal systems, governance structures, political authority, and international dynamics.

Topics of interest include, but are not limited to:

- Legal systems and institutional reforms.
- Social and political rights.
- International relations and global governance.
- Public policy and societal impact.
- Political theory and ideological developments.

Languages

Submissions are accepted in **English** and **French**.

Submission Process

- Manuscripts must comply with the journal's formatting and ethical requirements and be submitted through the Algerian Scientific Journal Platform (ASJP):
[Access the Submission Portal](#)
Submission by email will be considered only in exceptional circumstances and upon prior communication with the editorial office (jlsa.journal@gmail.com).
- Comprehensive author guidelines are available on the journal's OJS website:
[Author Guidelines](#)

Indexation and Identification

The journal is indexed in the Directory of Open Access Journals [DOAJ](#), and all published articles are assigned a [CrossRef DOI](#).

Deadline for Submissions:

June 30, 2026

Contact:

jlsa.journal@gmail.com

Appel à contributions

Revue Droit, Société et Pouvoir (DSP)

Volume 15, Numéro 2 – Septembre 2026

Revue scientifique à comité de lecture, en accès ouvert, publiée semestriellement.

La *Revue Droit, Société et Pouvoir* lance un appel à contributions pour son **Volume 15, Numéro 2 (septembre 2026)**. La revue accueille des articles de recherche originaux ainsi que des contributions théoriques proposant des analyses interdisciplinaires rigoureuses des transformations contemporaines des systèmes juridiques, des structures de gouvernance, de l'autorité politique et des dynamiques internationales.

Les thématiques suivantes sont notamment encouragées (liste non exhaustive) :

- Systèmes juridiques et réformes institutionnelles.
- Droits sociaux et politiques.
- Relations internationales et gouvernance mondiale.
- Politiques publiques et impact sociétal.
- Théories politiques et évolutions idéologiques.

Langues

Les contributions sont acceptées en **anglais** et en **français**.

Modalités de soumission

- Les manuscrits doivent respecter les exigences formelles et éthiques de la revue et être soumis via la Plateforme Algérienne des Revues Scientifiques (ASJP) :
[Accéder au portail de soumission](#)
La soumission par courrier électronique ne sera envisagée qu'à titre exceptionnel et après accord préalable avec le comité éditorial (jlsa.journal@gmail.com).
- Les instructions détaillées à l'intention des auteurs sont disponibles sur le site OJS de la revue : [Consignes aux auteurs](#)

Indexation et Identification

La revue est indexée dans le *Directory of Open Access Journals* [DOAJ](#), et tous les articles publiés se voient attribuer un [DOI CrossRef](#).

Date limite de soumission

30 juin 2026

Contact:

jlsa.journal@gmail.com

